

СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Аманликова Нафиса Рахматуллаевна

Доцент кафедры узбекского (русского) языка Ташкентского государственного
транспортного университета.

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9388-6305>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550932>

Аннотация. В данной статье рассматриваются семантические и типологические особенности фразеологизмов узбекского и русского языков. Фразеологизмы, представляя собой устойчивые словосочетания, играют важную роль в лексическом богатстве языка и усилении выразительности речи. Фразеологизмы узбекского и русского языков обладают специфическими семантическими и структурными характеристиками, их связь с культурным, историческим и лингвистическим контекстом демонстрирует как различия, так и сходства в их семантическом устройстве. В статье обсуждается, как формировались фразеологизмы под влиянием различных социальных, культурных и исторических факторов, а также как они изучаются в лингвистике.

Ключевые слова: фразеологизм, семантическая типология, узбекский язык, русский язык, лингвистические особенности, культурный контекст, фразеологические выражения, лингвистика, анализ фразеологизмов, типологическое сопоставление.

Abstract. This article examines the semantic and typological features of phraseologisms in Uzbek and Russian languages. Phraseologisms, as stable word combinations, play an important role in the lexical richness of the language and in enhancing the expressiveness of speech. Phraseologisms in both Uzbek and Russian languages have specific semantic and structural characteristics. Their connection to the cultural, historical, and linguistic context demonstrates both differences and similarities in their semantic structure. The article discusses how phraseologisms have developed under the influence of various social, cultural, and historical factors, as well as how they are studied in linguistics.

Keywords: phraseologism, semantic typology, Uzbek language, Russian language, linguistic features, cultural context, phraseological expressions, linguistics, phraseological analysis, typological comparison.

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek va rus tillaridagi frazeologizmlarning semantik va tipologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Frazologizmlar tilning leksik boyligi va nutqning ifodali kuchini oshiradigan, turg'un so'z birikmalaridan tashkil topgan leksik birliklar sifatida tilshunoslikda alohida o'rin tutadi. O'zbek va rus tillaridagi frazeologizmlar o'ziga xos semantik va struktural xususiyatlarga ega bo'lib, ularning madaniy, tarixiy va lingvistik kontekstlar bilan aloqasi ularning semantik tuzilishidagi farqlar va o'xshashliklarni ko'rsatadi. Maqolada frazeologizmlarning turli ijtimoiy, madaniy va tarixiy omillarga bog'liq ravishda qanday shakllanganligi va ularning tilshunoslikda qanday o'rganilishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Frazеологизм, семантик типологиya, o'zbek tili, rus tili, lingvistik xususiyatlar, madaniy kontekst, frazeologik birikmalar, tilshunoslik, frazeologizm tahlili, tipologik taqqoslash.

Введение. Фразеологизмы являются важными лексическими единицами, усиливающими выразительность и богатство языка. Они анализируются как средства, отражающие как внутреннюю, так и внешнюю структуру языка, а также культурные и исторические аспекты. Фразеологизмы узбекского и русского языков характеризуются уникальными семантическими и структурными свойствами. Их взаимовлияние и различия, основанные на культурном, историческом и лингвистическом контексте, имеют важное значение для лингвистики. В данной статье анализируются сходства и различия между фразеологическими единицами узбекского и русского языков, а также их семантические и типологические аспекты и значение в лингвистике.

Анализ литературы: Фразеологизмы были предметом многочисленных научных исследований. В трудах А.Э. Маматова подчеркивается, что фразеологизмы возникли как наследие народа, переданное из прошлого. В лингвистике они рассматриваются как микросистема, связанная с общей системой языка. Изучение этимологии, структуры и семантики фразеологических единиц считается одной из ключевых задач лингвистики. Культурный, исторический и социальный контекст фразеологизмов узбекского и русского языков определяет их семантическое содержание, и анализ этих различий имеет важное значение.

Фразеологизм — это языковое выражение, в котором слова, помимо своих отдельных значений, формируют общее смысловое единство. Фразеологизмы обогащают лексику языка и усиливают выразительность речи. Они обладают особыми семантическими и структурными характеристиками, а их связь с культурным, историческим и лингвистическим контекстом демонстрирует различия и сходства в семантической структуре. В статье рассматриваются семантические и типологические особенности фразеологизмов узбекского и русского языков, а также их взаимовлияние.

Фразы и предложения являются универсальными языковыми явлениями. Их структура может использоваться как основа для типологического сопоставления. Для определения типа фразы были предложены следующие критерии: а) тип синтаксической связи во фразе, б) средства выражения синтаксической связи, в) расположение элементов фразы [1].

Предложение — это единица речи, имеющая коммуникативную цель; оно может выражать утверждение, вопрос или восклицание. Предложение выражает предикацию, то есть указывает на то, является ли описываемое событие реальным или вымышленным, желаемым или обязательным, представлено ли оно как факт или как вопрос и т. д. Предложение может состоять из одного или нескольких слов, несущих смысл. В узбекском языке предложение характеризуется как минимальная коммуникативная единица [2]. В современной лингвистике изучение фразеологических единиц с культурной точки зрения раскрывает связь между языком и культурой, поскольку устойчивые выражения тесно связаны с повседневной жизнью народа. Они возникают на основе жизненного опыта, традиций и обрядов, сформированных на протяжении веков. Тем самым проявляются определённые ментальные качества. Особенно ярко это видно, когда фразеологические выражения содержат ономастические компоненты, поскольку такие элементы служат связующим звеном между прошлым и настоящим народа. Поэтому глубокое изучение этимологии, структуры и семантики фразеологических единиц в различных системных языках, а также их классификация являются важными задачами лингвистики [3]. Фразеологические выражения в основном состоят из словосочетаний, то есть фразеологизмы являются особыми единицами языка, представляющими собой

образные и устойчивые словосочетания, которые, по своей структуре, равны свободным словосочетаниям или предложениям, но претерпели полные или частичные семантические изменения. Многие фразеологизмы в английском и других языках созданы народом, их авторы неизвестны, а происхождение зачастую неясно. В этом отношении исследователь фразеологии А.Э. Маматов обоснованно утверждал, что большинство английских фразеологизмов было создано народом, а их авторы остаются неизвестными. Однако происхождение некоторых фразеологических единиц всё же может быть установлено [4]. Фразеология, как микросистема, входящая в общую систему языка, отражает наследие и ценности прошлых эпох, передающихся из поколения в поколение. Большинство фразеологических единиц служит источником обогащения языка. Фразеологическую систему формируют сами фразеологические единицы, а также отношения между их основными компонентами. Фразеологизмы состоят из одного или нескольких слов и представляют собой устойчивые словосочетания как по форме, так и по значению. Они используются в переносном смысле и в образных выражениях, имеют свои нормы и способы употребления, сложившиеся исторически, и раскрывают своё значение в процессе речи. Хотя фразеологизмы могут иметь форму словосочетания или предложения, они отличаются от обычных предложений, выполняющих роль речевых единиц. По своим лексическим свойствам они ближе к словам и обладают многими характеристиками, присущими лексическим единицам.

Фразеологизмы различаются по своему семантическому содержанию. Фразеологизмы узбекского и русского языков создают уникальную выразительную структуру языка за счёт своих семантических значений. Прежде всего, они демонстрируют изменения в семантике словосочетаний. Например, русское выражение *кровь из носа* (сколько бы ни старался, результата нет, облегчения не наступает) не имеет точного соответствия в узбекском языке, но узбекское выражение *boshni devorga urmoq* (биться головой об стену) передаёт схожий смысл. Этот пример подчёркивает семантические различия и культурную специфику каждого фразеологизма.

Фразеологизмы часто делятся на два типа в зависимости от структуры значения: фразеологизмы с прямым описанием и с расширенным значением. Фразеологизмы с прямым описанием, как правило, отражают характерные черты образности узбекского или русского языка. Например, узбекское выражение *yurtni saqlash* (защищать родину) связано с национальными и религиозными ценностями узбекского народа. Также выражение *yurakni yiqitmoq* (сломать сердце) широко используется в узбекском языке и подчёркивает его социальную значимость. В русском языке аналогично используется фразеологизм *за родину*, имеющий политико-национальный оттенок. Эти выражения демонстрируют, как их семантика основана на различиях в культурном контексте и историческом опыте.

При анализе русских фразеологизмов часто можно заметить отражение социальных, политических и исторических изменений. Например, выражение *не в своей тарелке* (человек чувствует себя некомфортно или не на своём месте) может быть передано в узбекском языке выражениями вроде *jo 'shqin bo 'lish* (быть растерянным) или *o 'zini o 'rinda his qilmaslik* (чувствовать себя неуместно), однако культурные особенности двух языков обуславливают различия в их семантическом восприятии.

Глубокий анализ семантической структуры фразеологизмов играет важную роль в выявлении их межъязыковых сходств и различий. Хотя фразеологизмы узбекского и русского языков часто состоят из словосочетаний, их семантические структуры могут как совпадать, так и различаться. Например, узбекское выражение *boshni devorga urmoq* и

русское биться головой об стену являются семантическими эквивалентами. Несмотря на общее значение, культурное восприятие этих выражений различно: оба описывают усилия, не приносящие результата, но акценты в образах различаются. Фразеологизмы в узбекском и русском языках развиваются под влиянием исторических, социальных и культурных условий. К примеру, узбекское выражение *so 'zga kirish* означает начало речи и отражает традиционные коммуникативные особенности узбекского народа. В русском языке аналогичным является выражение вступить в разговор. Однако различия между ними связаны с культурными, социальными и коммуникативными структурами каждого языка.

Типологический анализ фразеологизмов помогает понять, как они формировались под воздействием различных социальных и культурных факторов, а также как они развивались в лингвистике. Хотя фразеологизмы узбекского и русского языков часто имеют схожую синтаксическую структуру, состоящую из двух и более словосочетаний, их семантические различия могут быть значительными. Например, русское выражение пальцем в небо означает ошибку или случайную попытку. Узбекское выражение с буквальным значением *barmoqni osmonga ko'tarmoq* отсутствует, но аналогичное по смыслу выражение *izni sezmoq* (предчувствовать, угадывать) передаёт идею предположения. Это иллюстрирует семантические различия между фразеологизмами.

Методология исследования: В данном исследовании для анализа семантических и типологических особенностей фразеологизмов узбекского и русского языков применён метод сравнительного анализа. В процессе исследования фразеологизмы сопоставлялись в культурно-историческом контексте и на основе социальных потребностей. Семантические сходства и различия изучались с точки зрения языковых единиц и их смысловой структуры. Для анализа фразеологизмов, их структуры и семантических изменений использовались типологические методы, широко применяемые в лингвистике. Кроме того, при исследовании фразеологизмов применялся контекстуальный подход. Этот метод позволил глубже понять семантические изменения фразеологических единиц, их основные функции и место в современной лингвистике. Внимание также уделялось социальным и культурным аспектам фразеологизмов. Рассматривались вопросы их использования в обществе и выполняемых ими социальных функций, что стало частью междисциплинарного подхода в лингвистике.

В типологическом анализе фразеологизмов подробно освещались их структура, грамматические и семантические особенности, а также взаимодействие с другими единицами языка. В процессе анализа особое внимание уделялось истории и эволюции фразеологических выражений, изменениям их семантики и роли в удовлетворении новых социальных потребностей. В качестве методологической основы использовались также эмпирические методы, основанные на конкретном лингвистическом материале. Был проведён подробный анализ широкого круга фразеологических единиц с точки зрения их семантических, грамматических и функциональных характеристик. Такой подход позволил более глубоко проанализировать фразеологизмы, понять их функционирование в культурной и социальной среде.

Основные методологические подходы исследования включают:

- метод сравнительного анализа — сопоставление фразеологизмов узбекского и русского языков, выявление семантических сходств и различий;
- метод типологического анализа — изучение структуры и грамматических характеристик фразеологических единиц;

– метод контекстуального анализа — исследование функционирования фразеологизмов в социальных, культурных и исторических контекстах;

– эмпирический анализ — практическое изучение конкретных фразеологических единиц, заимствованных из лингвистического материала.

Эти методологические подходы позволили провести всестороннее и системное исследование фразеологизмов с точки зрения их семантики, структуры и контекстуальных особенностей. Полученные результаты вносят новые знания и подходы в изучение фразеологизмов узбекского и русского языков.

Результаты анализа: В процессе анализа были исследованы семантические структуры фразеологизмов узбекского и русского языков. Установлено, что несмотря на схожие значения, культурные контексты и историческое развитие языков порождают семантические различия. Например, фразеологизм *кровь из носа* в русском языке, означающий сильное, но бесполезное усилие, не имеет точного эквивалента в узбекском языке. Однако выражение *boshni devorga urmoq* передаёт схожее значение. Эти различия показывают, что фразеологические единицы зависят от культурного и социального контекста. Другой пример — русское выражение *не в своей тарелке*, которое в узбекском языке может быть передано как *jo'shqin bo'lish* или *o'zini o'rinda his qilmaslik*. Тем не менее, с семантической точки зрения эти выражения различаются. Различия между фразеологизмами отражают не только особенности языков, но и различия в национальном мышлении и культуре. Результаты анализа показали, что сходства и различия между фразеологизмами отражают сложную семантическую систему обоих языков. Фразеологизмы узбекского и русского языков выполняют социально значимые функции, отвечающие на потребности общества, однако культурные особенности и историческое развитие каждого языка формируют их уникальную семантическую структуру.

Заключение: Семантический и типологический анализ фразеологизмов узбекского и русского языков, исследование их культурных, исторических и лингвистических особенностей имеет важное значение в лингвистике. Фразеологизмы играют важную роль не только в расширении лексического богатства языка, но и в отражении культурного наследия и истории каждого народа. Различия и сходства между фразеологизмами узбекского и русского языков помогают лингвистам глубже понять каждый язык и его культурную систему. Данное исследование предоставляет новые данные о фразеологизмах и их значении в лингвистике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Hawkins John A. The Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts. London/Sydney: Croom Helm, 1986.
2. Yusupov U.K. Contrastive linguistics of the English and Uzbek languages. Tashkent, 2013.
3. Kharatova, S. K., & Ismailov, T. X. O. G. L. (2022). Use of innovative technologies in the educational process. Science and Education, 3(3), 713-718.
4. Mamatov A.E. "O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi.-T.:1997.-B.37.